

Las plataformas digitales en la vida familiar

Ola Erstad, Veronika Kalmus, Sonia Livingstone, Oana Benga, Raquel Miño-Puigcercós, Moisès Esteban-Guitart, Sara Malo y Paula Lozano

¿Cómo se integran las plataformas digitales en las vidas y prácticas de las familias actuales? El proyecto “Platforming Families: Tracing digital transformations in everyday life across generations (PlatFAMs)” investiga familias de tres generaciones (hijos/as, madres, padres y abuelas/os) en cinco países europeos (Estonia, Noruega, Rumanía, España y Reino Unido).

Nuestro objetivo es desvelar cómo las familias

navegan y negocian sus relaciones utilizando plataformas digitales que en muchos casos son omnipresentes, comerciales y basadas en datos, como WhatsApp, Amazon, Netflix, Instagram o Google Classroom. Nos preguntamos si la “plataformización” modifica la forma en la que las familias se comunican, aprenden, participan, compran o se cuidan. Y cómo las familias imaginan y construyen su futuro en común.

Primeros resultados a partir de la revisión bibliográfica

- Se ha investigado mucho sobre el uso de las plataformas digitales que hacen los niños, niñas y jóvenes, pero poco sobre los progenitores, y todavía menos sobre los abuelos y abuelas o sobre las relaciones entre generaciones. Por tanto, todavía queda mucho por investigar sobre cómo las familias utilizan, imaginan o hablan sobre las plataformas digitales.
- La investigación muestra cómo la intimidad, la privacidad, la pertenencia, el cuidado, los conflictos y las relaciones de poder son aspectos clave que ahora se negocian también mediante el uso de plataformas digitales.
- La plataformización de la vida familiar crea nuevas oportunidades para que las familias realicen actividades juntos, pero a la vez puede generar desigualdades y marginar a los miembros de las familias que tienen menos presencia en internet.
- Las diferentes generaciones pueden tener objetivos divergentes. Los abuelos y abuelas pueden desear estar conectados con sus familias, los progenitores pueden querer organizar actividades familiares, mientras que los hijos e hijas pueden buscar más bien actividades de ocio y una mayor independencia.
- La generación de los hijos e hijas suele ser definida como la “experta” en el uso de plataformas digitales entre las familias, aunque sus actividades digitales pueden ser invisibles o desconocidas tanto para los progenitores como para los abuelos y abuelas.

Las plataformas digitales en la vida familiar

Ola Erstad, Veronika Kalmus, Sonia Livingstone, Oana Benga, Raquel Miño-Puigcercós, Moisès Esteban-Guitart, Sara Malo y Paula Lozano

Resultados emergentes en España

- Existen informes anuales y estatales (Caritas, 2022; UNICEF, 2022) que analizan el uso de las plataformas por parte de niños, niñas y jóvenes, así como las prácticas de regulación familiar (por ejemplo, respecto al uso de dispositivos móviles por parte de los progenitores), pero estos informes no incorporan el uso y la mediación de prácticas con plataformas digitales por parte de tres generaciones.
- Los informes y estudios disponibles muestran pocos procesos de negociación y seguimiento de las prácticas mediadas digitalmente. Por ejemplo, el estudio de UNICEF (2022) muestra un escaso nivel de supervisión parental en el uso de las plataformas digitales.
- La plataformización de la vida familiar crea nuevas oportunidades, por ejemplo de aprendizaje, cuando se realizan actividades compartidas en el contexto familiar, pero también puede generar determinados conflictos y nuevas problemáticas. Según el estudio de Caritas (2022) cerca de la mitad de los jóvenes encuestados afirmaba que en algún momento se han producido conflictos en las dinámicas familiares por un uso inadecuado del móvil.
- Existen distintos documentos y recursos pedagógicos dirigidos a las familias en relación al buen uso de las plataformas digitales, elaborados por el programa Educac, la Plataforma para la Educación Mediática, la Societat Catalana de Pediatria, el Laboratori d'Equitat Digital de la Fundació Bofill, Empatallados o Pantallas Amigas.

Sobre el proyecto

Entre 2022 y 2025, revisaremos las evidencias científicas publicadas hasta el momento, entrevistaremos cien familias de tres generaciones y realizaremos un análisis secundario de datos obtenidos mediante encuestas europeas. Además de generar nuevos conocimientos sobre las experiencias intergeneracionales en la era digital, PlatFAMs recomendará acciones prácticas con la finalidad de que las políticas puedan beneficiar a las familias.

PlatFAMs se financia a través de la convocatoria CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) sobre "Transformaciones: Dinámicas sociales y culturales en la era digital" con Horizon Europe (Comisión Europea) y agencias nacionales de financiación de la investigación. Está dirigido por el Departamento de Educación (coordinador) y el Departamento de Medios y Comunicación de la Universidad de Oslo.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO →

Las plataformas digitales en la vida familiar

Ola Erstad, Veronika Kalmus, Sonia Livingstone, Oana Benga, Raquel Miño-Puigcercós, Moisès Esteban-Guitart, Sara Malo y Paula Lozano

Instituciones participantes

Universidad de Oslo (Noruega)

Departamento de Educación (coordinador) y Departamento de Medios y Comunicación

Universidad de Tartu (Estonia)

Instituto de Ciencias Sociales

The London School of Economics and Political Science (Regne Unit)

Department of Media and Communications

Universidad Babeş-Bolyai (Romania)

Departamento de Psicología

Universitat de Girona (Cataluña/España)

Institut de Recerca Educativa

Universitat de Barcelona (Cataluña/España)

Department de Didàctica i Organització Educativa

En colaboración con

Deakin University, Australia

Estonian Union for Child Welfare, Estonia

Association of Estonian Open Youth Centres, Estonia

Generalitat de Catalunya, España

Norwegian Media Authority, Noruega

New Horizons Foundation, Rumanía

Seniornett, Noruega

ParentZone, Reino Unido

COFACE Families Europe, Bélgica

Norwegian Directorate for Education and Training, Noruega

Fundació BOFILL, España

Financiación

CHANSE, Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe

CHANSE Cofund 2021 PCI2022-135025-2, Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe – Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age call. 2022-2025

Proyecto PCI2022-135025-2, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea “NextGenerationEU”/PRT

